

TURISMO NOCTURNO: UNA GUÍA RÁPIDA PARA HABITANTES DE ÁREAS RURALES

El turismo nocturno es cualquier actividad turística que se desarrolle al aire libre por la noche. Esta guía está diseñada para ayudarle a idear una actividad de cielo nocturno interesante y localmente relevante que atraiga visitantes a su zona y estimule la economía local.

INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION | OFFICE OF ASTRONOMY FOR DEVELOPMENT

Para más recursos y apoyo, visite www.astrotourism.astro4dev.org o escríbenos a astrotourism@astro4dev.org.

1. ESCOGER UNA ACTIVIDAD NOCTURNA

Escoja UNA de estas ideas, o utilícelas como inspiración para crear su propia experiencia nocturna. Esta idea constituirá la base de la experiencia.

A la hora de elegir esta idea, tenga en cuenta qué tiene a su disposición y el lugar en el que piensa ofrecer esta actividad. Elija algo para lo que ya disponga de habilidades y recursos.

COMIDA LOCAL

Una cena tradicional bajo las estrellas

Enseñar cómo preparar comida al fuego

Cata de productos locales en la oscuridad (vino, miel, frutas, etc.)

Picnic nocturno

CONSEJO: Intente encontrar una actividad que funcione también en interiores o bajo techo en caso de malas condiciones atmosféricas.

ESPECTÁCULOS CULTURALES

Actuaciones de canto o música

Danzas tradicionales alrededor de una hoguera

Narraciones bajo las estrellas

Terapia de sonido en la oscuridad

Yoga bajo las estrellas

Meditación guiada en la oscuridad

BIENESTAR Y ATENCIÓN PLENA

ARTE

Pinturas alrededor del fuego

Pigmentación de textiles

Fabricación de artesanía local

Tour rural nocturno

Paseos por la naturaleza: escucha de los sonidos de animales

CAMINATAS NOCTURNAS

2. ¿CÓMO PUEDE UTILIZAR EN SU ACTIVIDAD ARTESANÍA Y OBJETOS FABRICADOS LOCALMENTE?

Intente incorporar a su experiencia tantos objetos y artesanías locales como pueda. Estos elementos culturales aportarán autenticidad a la experiencia. También pueden venderse a los visitantes al final de la experiencia (asegúrese de venderles artículos nuevos, no los que hayan utilizado). Considere los siguientes ejemplos, o cualquier otra artesanía u objeto local que pueda utilizarse en su experiencia.

CERÁMICA

Platos

Cuencos

Tazas y vasos

CESTERÍA

Cestas

Bolsos

Esterillas

TEXTILES

Bufandas

Mantas

Alfombras

Servilletas

Prendas de vestir

ACCESORIOS

Usar pedrería para adornar otros artículos

Joyería

CONSEJO: Puede utilizar todas las artesanías y objetos culturales diferentes que se le ocurran.

Ejemplo: para una "cena bajo las estrellas", utilice platos, tazas y cuencos hechos por un alfarero local, servilletas con estampados locales y proporcione mantas de la zona para que la gente se abrigue mientras come al aire libre.

3. CULTURA ASTRONÓMICA

Todas las culturas de la Historia han desarrollado una relación única con los objetos del cielo nocturno. He aquí algunos aspectos que puede investigar e incluir en su actividad nocturna. Puede que usted mismo conozca algunas de estas historias, o puede ponerse en contacto con miembros de su familia y de su comunidad o con expertos culturales para obtener más información. También puede contactar con el Coordinador Nacional de Divulgación de la IAU de su país para pedirle ayuda en la búsqueda de esta información.

EL SOL Y LA LUNA

A veces, el Sol y la Luna representan a dioses o deidades, o se cree que influyen en el comportamiento humano y animal. Aquí tiene algunas perspectivas culturales del Sol y la Luna que puede consultar.

La superficie lunar

Las fases de la Luna

Calendarios lunares

ESTRELLAS Y CONSTELACIONES

Las estrellas y las constelaciones se utilizan en la orientación, navegación y medición de tiempo. Algunas culturas creen que estos objetos están relacionados con la fortuna personal y comunitaria. He aquí algunas perspectivas culturales de las estrellas y las constelaciones que puede consultar.

Navegación y orientación

Agricultura y ganadería

Rituales, festivales, meses sagrados y otros eventos

Astrología

Calendarios estelares/siderales

EVENTOS ESPECIALES

Algunos acontecimientos especiales pueden interpretarse culturalmente como buenos o malos augurios, o tienen ciertos rituales o creencias en torno a ellos.

Lluvia de estrellas

Eclipses

CONSEJO: Busque perspectivas del cielo nocturno que sean propias de su cultura. Esto hará que su experiencia nocturna sea única y atractiva para los participantes.

4. LA LOGÍSTICA DE LA ACTIVIDAD

UBICACIÓN

He aquí algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta a la hora de elegir dónde llevar a cabo su actividad:

Asegúrese de que el espacio es seguro para las personas y los animales salvajes

Obtenga el permiso necesario de los dueños de los espacios

Elija un espacio interior de respaldo en caso de malas condiciones atmosféricas

Asegúrese de que las personas tengan acceso a baños antes o durante la experiencia

Asegúrese de obtener las licencias o autorizaciones necesarias para su actividad

ACCESIBILIDAD

Estas preguntas ayudarán a aclarar las expectativas de los visitantes sobre la actividad, y a asegurarse de que están preparados.

¿Qué puede hacer para acomodar a personas con discapacidades?

¿Proporcionará comida y bebida durante la actividad?

¿Se aceptan mascotas en la actividad?

¿La actividad es apta para la infancia?

¿Proporcionará equipo especial necesario o deberán traerlo ellos?

¿Proporcionará transporte hacia/desde la actividad?

ANTES DE LA EXPERIENCIA

Asegúrese de hacer saber a los visitantes qué esperar y prepárese para situaciones de emergencia.

Kit de primeros auxilios

Plan en caso de emergencias (e.g. alguien enfermándose durante la actividad)

Informar a los invitados sobre lo que pueden esperar y lo que deben llevar consigo

Encuentre actividades similares a la suya que tengan lugar durante el día e intente fijar un precio similar

Haga una lista de todos los costes de la actividad y encuentre un precio que le permita obtener beneficios

PRECIO

Fije un precio asequible que le produzca rentabilidad.

5. PRUEBA DE LA ACTIVIDAD

Pruebe su actividad de principio a fin con amigos y familiares. Pídeles su opinión y anote las posibles mejoras. ¿Fue todo según lo previsto o hubo cosas en las que no había pensado? Anótelas.

6. CONSEJOS EXTRA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Un turismo nocturno responsable implica proteger el entorno en el que se desarrolla la experiencia. Seguir estos consejos le ayudará a evitar daños medioambientales.

No tiren o dejen basura en el lugar de la actividad

Limite el número de participantes para evitar daño excesivo al medio ambiente

No hagan ruido excesivo

Limite o evite los plásticos de un solo uso

PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO

Dado que el turismo nocturno se ve enormemente favorecido por una buena visibilidad de la Luna y las estrellas, utilizar la luz de forma responsable y en poca cantidad ayuda a maximizar el número de estrellas visibles. La iluminación responsable también reduce el impacto sobre la salud de las personas y los animales nocturnos. Estas son algunas pautas para el uso de la iluminación durante su experiencia.

Apague tantas luces exteriores como sea posible

Intente limitar el uso de luz artificial a las velas y la luz del fuego

Donde sea necesaria la luz eléctrica, use luz roja en lugar de amarilla o blanca

Proteja las luces exteriores para reducir el deslumbramiento

CONSEJO: Para obtener más directrices sobre iluminación responsable, puede consultar los [Cinco principios para una iluminación exterior responsable](#) de DarkSky.

7. CORRER LA VOZ

MARKETING & PROMOCIÓN

El marketing es clave para alcanzar una audiencia más amplia y garantizar que su experiencia nocturna reciba la atención que merece.

Use plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, y X/Twitter para mostrar su experiencia

Instale un stand en los actos comunitarios locales para distribuir folletos y entablar contacto con posibles participantes

Contacte periódicos locales, revistas y blogueros locales para mayor cobertura

CONSEJO: Consiga imágenes de alta calidad de la experiencia en directo y utilícelas para promocionarla. Si tiene presupuesto, contrate a un fotógrafo profesional.

Cree un sitio web o un blog sencillo para ofrecer información detallada sobre su actividad

Cree una lista de correo electrónico de participantes interesados y envíe actualizaciones periódicas sobre próximos eventos, promociones especiales u ofertas exclusivas

Anime a los participantes a compartir sus experiencias con amigos y familiares. Considere la posibilidad de poner en marcha un programa de recomendación

Asóciese con empresas locales, como restaurantes, cafeterías u hoteles, para promocionar de forma cruzada su experiencia. Ofrezca paquetes o descuentos a sus clientes

Póngase en contacto con agencias de turismo locales y regionales para que incluyan su experiencia en sus materiales promocionales

PLATAFORMAS PARA MOSTRAR SU EXPERIENCIA

AirBnB
Experiencias

Viator

EventBrite

Facebook
Eventos

Foros de viajes

8. PRÓXIMOS PASOS

Si desea desarrollar más esta idea y trabajar en la elaboración de un plan de negocio, consulte nuestro recurso **Turismo del cielo nocturno para comunidades cercanas a observatorios**. Aunque ese recurso está dirigido a observatorios y organizaciones de apoyo, puede utilizar la idea del Business Model Canvas que contiene para desarrollar y aclarar aún más el suyo. La sección 3 del recurso contiene directrices para crear un Business Model Canvas y un ejemplo de Business Model Canvas para experiencias que puede utilizar para desarrollar el suyo propio.

Para obtener más recursos y asistencia, visite astrotourism.astro4dev.org o escríbenos a astrotourism@astro4dev.org

AGRADECIMIENTOS

Nos gustaría agradecer a las siguientes personas por sus contribuciones y sugerencias de edición a este recurso:

Cuauhtemoc Mendez
Magdalena Rodríguez
Samantha Brown

Nos gustaría agradecer a las siguientes personas por traducir este recurso:
Elena López-Navas

**POR FAVOR, ESCANEE ESTE
CÓDIGO QR PARA DARNOS SU
OPINIÓN SOBRE ESTE RECURSO.**

